

Clústeres sectoriales en la Alcaldía Gustavo A. Madero

Análisis de insumoproducto local, 2023

Esther Quiñones Luna

Maestra en Economía Urbana y Regional (UNAM)

MQEconomics

Enero 2026

Este reporte ha sido elaborado por Esther Quiñones Luna y revisado bajo los criterios editoriales de **MQEconomics** para asegurar coherencia metodológica, consistencia técnica y adecuada citación de fuentes. MQEconomics es un proyecto independiente de divulgación económica y análisis territorial.

Índice

1	Introducción	2
2	Georreferenciación de la Alcaldía	2
3	Datos Sociodemográficos	4
3.1	Población Total	4
3.2	Población por Edades	6
3.3	Nivel Educativo y Grupos Multiculturales	7
4	Viviendas	8
4.1	Características de la vivienda	8
5	Información económica	10
5.1	Vocaciones productivas (Sector)	12
5.2	Vocaciones Productivas Industriales	13
5.3	Empleo Mujeres	16
5.4	Concentración de empresas	18
5.5	Síntesis de Encadenamientos Productivos y Clústeres	22
6	Conclusiones	23
7	Limitaciones	28
8	Bibliografía	29

1 Introducción

La Alcaldía Gustavo A. Madero cuenta con una economía dinámica y con predominio de actividades de servicios, actividad que ha desplazado las actividades industriales que fueron clave para el crecimiento económico de la Alcaldía, particularmente en los años cuarenta y setentas cuando su actividad económica principal era la industria, caracterizada por una concentración de áreas industriales de sectores como la química, textil, metalmecánica y alimentos, que se beneficiaban del Ferrocarril Hidalgo, Vallejo, La Villa, Indios Verdes y su acceso al Estado de México.

Después de 1985, la industria comenzó a reducir su participación como consecuencia de la relocalización de la industria al Estado de México, particularmente a Tlanepantla y Ecatepec, así como hacia los Estados de Querétaro, Puebla y Guanajuato. Esto estuvo acompañado del incremento en la participación de actividades terciarias y de comercio, que dio pie a la transición industrial a vivienda habitacional.

Actualmente esta Alcaldía es la segunda más poblada de la Ciudad de México, esto es relevante porque imprimirá retos importantes en términos de vivienda digna, infraestructura y presiones ambientales. Particularmente por la proliferación de colonias informales que no se tuvieron en cuenta por el Estado durante décadas y que crecieron y se consolidaron sin una planeación eficiente.

El objetivo de este reporte es proponer un análisis integral de la estructura económica de la Alcaldía Gustavo A. Madero, que combine el diagnóstico socioeconómico, con el estudio de las cadenas productivas, resultado del análisis insumo producto y las técnicas de análisis multivariante de sectores estratégicos y sus interrelaciones económico-espaciales en el ámbito local.

El documento se divide en cuatro secciones; la primera considera una descripción de estadísticas sociodemográficas en donde se incluyen datos de población total, por género y edades, así como nivel educativo e indicadores de marginalidad; la segunda sección corresponde a datos de las características de la vivienda, oferta y demanda; la tercera fase incorpora el análisis económico, esta etapa es la más completa del análisis y está integrada por la identificación de la cadena productiva, los encadenamientos productivos y clústeres para finalizar con el análisis de presupuesto, asimismo se agregó una cuarta etapa que incluye una evaluación de la movilidad e infraestructura de transporte.

2 Georreferenciación de la Alcaldía

La Alcaldía Gustavo A. Madero se ubica al norte de la Ciudad de México, colinda con las Alcaldías de Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, así como el municipio de Tlanepantla de Baz, Tultitlán, Ecatepec de Morelos y Coacalco de Berriozabal en el Estado de México, su densidad es de 12,390 hab/km² en 2020. Se integra por una localidad urbana en donde se ubican 142 colonias, así como un conjunto habitacional, tres residencias, entre otros:

- Ampliación (13)
- Barrio (14)
- Colonia (142)
- Conjunto habitacional (1)
- Fraccionamiento (6)
- Pueblo (7)
- Residencial (3)
- Unidad (3)
- Unidad habitacional (80)

Figure 1: Mapa de ubicación de la Alcaldía. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI,MGN 2024. Divisiones codigo postal

3 Datos Sociodemográficos

3.1 Población Total

La Alcaldía Gustavo A. Madero es la segunda más poblada después de la Alcaldía Iztapalapa. En 2020, la población alcanzó un total de un millón 173 mil 351 habitantes, de los cuales, 48% hombres y 52% mujeres. La población reportó un crecimiento de 27% de 1970 a 1980, como resultado del incremento de la población de la periferia, que, según estudios de la Ciudad de México, entre el 25% a 35% de la población en estas áreas era migrantes (Díaz R., 2020). Este crecimiento explosivo contrasta con la reducción de 16.2% de la población entre 1980 y 1990, y su posterior tendencia descendente, que se explica porque sus habitantes se reubicaron hacia Alcaldías cercanas al centro de la ciudad y a los municipios del Estado de México en busca de viviendas con menor costo y/o mejor infraestructura.

De acuerdo con las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población (CONAPO), hacia 2040, la población de la alcaldía alcanzará un total de un millón 27 mil 4 personas y se estima una tendencia decreciente de entre -0.5% y -0.8% en el periodo de 2021 a 2040. En resumen, la Alcaldía presenta una dinámica demográfica mixta que demanda infraestructura, servicios sofisticados y vivienda.

Table 1: Población Total, 1970-2020

Año	Poblacion	Hombres	Mujeres	Viviendas
1970	1,186,107	586,441	599,666	NA
1980	1,513,360	734,310	779,050	NA
1990	1,268,068	612,459	655,609	263,319
1995	1,256,913	608,453	648,460	288,086
2000	1,235,542	595,133	640,409	298,142
2005	1,193,161	573,847	619,314	304,335
2010	1,185,772	571,233	614,539	320,756
2020	1,173,351	563,874	609,477	340,301

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población 1970-2020. NA/NAN=No Integrado

Figure 2: Población de Hombres y Mujeres, 1970-2020. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población 1980-2010

Figure 3: Proyección de población, 2021-2040. Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO

3.2 Población por Edades

En 2020, la población agrupada por edades de la Alcaldía muestra una mayor proporción de adultos, esto es personas de entre 30 y 64 años (47% del total), seguido de las infancias (0-19 años), que representan el 25.3%. Esta característica de la población es relevante porque muestra las necesidades de programas de empleo, acción clave de política económica para la Alcaldía, que se traduce en programas de colocación de empleo de acuerdo con las necesidades de ingresos y cualificaciones, ferias de empleo y promoción de organizaciones sindicales.

Entre las infancias y juventudes se contabiliza un total de 40.9% de la población, por lo que garantizar la educación básicas es otro tema prioritario para la Alcaldía, que se puede complementar con programas dirigidos a niños y adolescentes que complementen su educación, un ejemplo es el acercamiento a la cultura y el deporte.

La proporción de adultos mayores es del 12% del total de la población, no es un dato menor en comparación con otras alcaldías y municipios de México. Esto muestra la importancia de infraestructura adaptada a este grupo de población y la necesidad de programas sociales de cuidados bien definidos.

La proporción de mujeres en el grupo de adultos es 5.6 puntos porcentuales mayor que el de hombres y en el grupo de adultos mayores es 15.9 puntos porcentuales mayor que el de hombres. Mientras que, en el grupo de infancias (-1.5 puntos porcentuales) y juventudes (-1.8 puntos porcentuales) la proporción de mujeres es menor que el de hombres. Estos resultados reflejan la importancia del análisis de las actividades económicas en las que se emplean las mujeres de la Alcaldía.

Figure 4: Población por Edades 2020. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población 2020

3.3 Nivel Educativo y Grupos Multiculturales

En 2020, el número promedio de años de escolaridad fue de 11 años, se incrementó un año respecto a 2010, con igualdad entre hombres y mujeres en ambos censos de población. El total de población que es analfabeta, es decir que no sabe leer y/o escribir asciende a un total de 19,630 personas en 2010 y 14,594 en 2020. Las mujeres analfabetas representaron el 71% en 2010 y esa proporción descendió solo 2 puntos porcentuales en 2020.

En este mismo año, los grupos multiculturales de la Alcaldía sumaron un total de 14,196 habitantes que habla alguna lengua indígena, con un porcentaje ligeramente mayor de mujeres (53%) respecto a los hombres (47%). La población afrodescendiente reportó un total de 21,697 personas, de las cuales 51% son mujeres y 49% son hombres.

Mientras que, la población con alguna discapacidad sumo un total de 68,712 personas que representan el 6% del total de la población de la Alcaldía, cifra significativa, que requiere infraestructura y programas enfocados a este grupo de población.

Table 2: Escolaridad y Grupos Discriminados, 2010 y 2020

Municipio.Genero	Año	Grado.Escolaridad	Analfabeta	Lengua.Indigena	Afrodescendiente	Discapacidad
Gustavo A. Madero Mujeres	2010	10	14,166	7,615	0	0
% Mujeres	2010	NA	71	53	NaN	NA
Gustavo A. Madero Hombres	2010	10	5,464	7,362	0	0
% Hombres	2010	NA	29	47	NaN	NA
Gustavo A. Madero Total	2010	10	19,630	14,977	0	0
Gustavo A. Madero Mujeres	2020	11	10,191	7,445	10,949	NA
% Mujeres	2020	NA	69	53	51	NA
Gustavo A. Madero Hombres	2020	11	4,403	6,751	10,748	NA
% Hombres	2020	NA	31	47	49	NA
Gustavo A. Madero Total	2020	11	14,594	14,196	21,697	68,712

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población 2010 y 2020. NA/NAN=No Integrado

4 Viviendas

4.1 Características de la vivienda

En 2020, se reportaron un total de 370,297 viviendas, de las cuales 340,155 Viviendas son Particulares Habitadas (VPH). La cobertura de servicios y bienes esenciales en las viviendas no reporta problemas graves de suministro, por ejemplo, el 99.8% de las VPH cuenta con cobertura de electricidad y drenaje, el 99.6% de las VPH tiene cobertura de agua y excusado en la vivienda, mientras que, las viviendas con piso diferente al de tierra representan un total de 99.4%.

Un dato interesante sobre la infraestructura de vivienda, es que la Alcaldía alberga colonias modernas como respuesta a la demanda de vivienda actual y edificios antiguos, entre las que destacan dos construcciones singulares:

1. Antigua Parroquia de Indios: que es el edificio más antiguo aún conservado en la Villa de Guadalupe, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero. Su construcción data aproximadamente de 1649 (siglo XVII), erigida por Luis Lasso de la Vega en el sitio de los primeros templos dedicados a la Virgen de Guadalupe. Las primeras estructuras residenciales coloniales alrededor de este núcleo habrían sido casas y haciendas vinculadas a familias y comunidades indígenas/campesinas desde fines del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, aunque no todas han sobrevivido con su traza original.
2. Pueblos originarios con asentamiento continuo (pre-colonial a colonial): En zonas como San Juan de Aragón y Cuauhtepac, existen asentamientos cuya historia se remonta al periodo prehispánico y colonial temprano (siglo XVI-XVII). Aunque muchas de las construcciones originales ya no existen, estos lugares representan las raíces de ocupación humana continua en la zona norte de la Ciudad de México.

Table 3: Servicios en la vivienda 2020

Municipio	Viviendas Totales	Total de Viviendas Particulares Habitadas (VPH)	VPH con Electricidad	VPH que disponen de agua entubada en la vivienda	VPH que disponen de drenaje	VPH que disponen de excusado o sanitario	VPH con piso de material diferente de tierra
Gustavo A. Madero	370,297	340,155	339,504.0	338,900.0	339,341.0	338,954.0	338,175.0
%	NA	100	99.8	99.6	99.8	99.6	99.4

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos de Población 2020, INEGI

Figure 5: Servicios de la Vivienda. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos de Población 2020

5 Información económica

En 2023, la actividad económica más importante de la Alcaldía fueron los servicios, que participan con el 69.9%, seguida de las actividades secundarias, que reportaron una participación del 30.1%, cifra relevante en comparación con otras alcaldías. En menor proporción participan las actividades agrícolas, un total 6 millones de pesos, que apenas significa el 0.005% de acuerdo con los censos económicos de 2024.

La actividad más importante de la alcaldía es el comercio al por menor, que alcanzó una producción de 26,711 millones de pesos (mdp) en 2023, un valor agregado de 19,980 millones de pesos, con un total de 58,983 empleados, de los cuales, 29,983 son hombres (50.8%) y 29,000 mujeres (49.2%), que el comercio sea la actividad más importante en términos de producción total, es relevante, dado que la tendencia de este sector es un valor significativo de empleo informal, muestra de ello es que solo el 55.8% de hombres están remunerados y 52.7% de las mujeres como proporción del personal ocupado total por género (Tabla 6).

También es relevante la producción total de actividades como, servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, comercio al por mayor, y transportes, correos y almacenamiento, que también reportan un valor significativo de empleo, en comparación con el resto de los sectores. En contraste, entre las actividades con menor aporte al valor de producción, se identifican a los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, servicios financieros y de seguros y actividades de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza.

Actividad Económica agregada

Figure 6: Actividades Economicas Agregadas 2023. Fuente:Elaboración propia con datos de Censos Económicos 2024

Table 4: Variables Económicas, 2023

Actividad	Producción bruta total (mdp)	Valor agregado censal bruto (mdp)	Personal Ocupada Total	Personal ocupado (hombres)	Personal ocupado (mujeres)	Personal remunerado (hombres)	Personal remunerado (mujeres)
31-33 Industrias manufactureras	32,822	11,554	25117	16,550	8,567	13,533	7,186
46 Comercio al por menor	26,711	19,980	58983	29,983	29,000	16,717	15,288
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	14,750	9,207	25288	11,982	13,306	8,320	8,686
43 Comercio al por mayor	12,937	9,883	12071	7,989	4,082	7,087	3,593
48-49 Transportes, correos y almacenamiento	11,199	4,843	12128	9,621	2,507	9,398	2,347
62 Servicios de salud y de asistencia social	3,635	2,005	8242	3,386	4,856	1,271	3,164
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales	3,619	2,078	16055	10,282	5,773	4,117	2,305
61 Servicios educativos	2,758	2,059	9427	3,171	6,256	2,776	5,909
23 Construcción	2,421	1,147	2803	2,342	461	2,243	446
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación	2,074	1,294	5782	3,132	2,650	2,842	2,426
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos	1,425	853	3931	2,240	1,691	1,654	1,295
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	942	467	2010	1,134	876	643	573
51 Información en medios masivos	771	402	554	332	222	323	218
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	594	313	1549	875	674	496	410
52 Servicios financieros y de seguros	591	375	618	303	315	271	283
11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza	6	4	18	9	9	4	8

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2024

5.1 Vocaciones productivas (Sector)

Las vocaciones productivas de la Alcaldía a nivel sectorial se mantuvieron relativamente constantes de 2018 a 2023, la actividad clave de la alcaldía es el comercio al por menor, seguido de los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, el comercio al por mayor también es importante en conjunto con el transporte, correos y almacenamiento. En la alcaldía se ubica un área bien definida de hospitales del sector público y del privado, de ahí que los servicios de salud y asistencia social se identifique como vocaciones productivas, las cuales se complementan con otros servicios gubernamentales.

Estas actividades reflejan la interacción económica de la alcaldía, caracterizada por una economía terciarizada enfocada en el comercio, lo que guarda mucha lógica al concentrar un número importante de personas, identificados de esta forma como una ciudad dormitorio, que demanda servicios medios y que tiene la libertad de desplazarse al centro de la Ciudad de México para consumir servicios sofisticados.

Este análisis también nos permite observar el impacto de las Universidades que se crearon en las últimas décadas y que se convirtieron en polos de desarrollo al generar externalidades positivas al demandar comercio, pero también al incrementar la cualificación de los jóvenes y esto se observa en un índice de especialización mayor a uno en el sector de servicios educativos. Los datos completos se muestran a continuación:

Table 5: Vocaciones productivas (Sectores) 2018 y 2023

Actividad	Producción 2018 (mdp)	Producción 2023 (mdp)	Índice de Especialización 2018	Índice de Especialización 2023
11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza	1.3	5.7	10.378	10.311
31-33 Industrias manufactureras	31,043.7	32,822.1	3.260	3.169
43 Comercio al por mayor	8,546.7	12,937.5	1.596	1.847
46 Comercio al por menor	16,675.6	26,711.0	3.902	3.670
48-49 Transportes, correos y almacenamiento	8,816.3	11,198.7	1.593	1.635
61 Servicios educativos	2,376.8	2,758.1	2.949	2.831
62 Servicios de salud y de asistencia social	2,097.8	3,634.7	3.729	2.339
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	5,924.8	14,750.4	5.233	2.542
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales	2,904.2	3,619.2	3.896	3.264

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos, 2019 y 2024

5.2 Vocaciones Productivas Industriales

A nivel subsector, se identificaron un total de 47 subsectores como vocaciones productivas, las más importantes fueron las actividades económicas de servicios de preparación de alimentos y bebidas de acuerdo con su nivel de producción, la fabricación de productos metálicos, comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustible y lubricantes, así como la industria alimentaria y el comercio al por menor en tiendas de autoservicios y departamentales.

En 2023, las tiendas de autoservicio en conjunto con el comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrio, y los servicios de almacenamiento incrementaron su nivel de producción significativamente y las llevó a ubicarse como vocaciones productivas en comparación con 2018.

También es posible identificar grupos de actividades que forman una cadena productiva bien definida, este es el caso de la industria textil que integra desde la fabricación de textiles, prendas de vestir, curtido de cuero y piel, hasta el comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado.

Un grupo importante, por la cualificación que requiere son los servicios de salud que incluye actividades como el comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería y otros relacionados, así como servicios médicos de consulta externa, hospitales, residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud y otros servicios de asistencia social.

La logística y transporte, que incluye actividades como autotransporte de carga, transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril, servicios de mensajería y paquetería, fabricación de equipo de transporte, comercio al por mayor y por menor de camiones y partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones, y transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril, como se observa en las tablas:

Table 6: Vocaciones productivas (Industria)

Actividad	Producción 2018 (mdp)	Producción 2023 (mdp)	Índice de Especialización 2018	Índice de Especialización 2023
722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas	5,627.1	14,111.2	3.103	5.996
332 Fabricación de productos metálicos	6,736.5	9,207.1	15.409	18.369
468 Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes	5,025.5	8,593.5	5.553	6.382
311 Industria alimentaria	6,624.8	7,374.8	3.123	2.569
462 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales	0.0	6,147.3	0.000	3.942
485 Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril	5,954.1	6,033.4	5.894	6.355
434 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desecho	2,959.4	5,451.6	1.925	2.091
325 Industria química	3,993.0	3,920.4	1.596	1.620
461 Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	2,220.1	3,915.3	3.938	4.290
484 Autotransporte de carga	1,646.7	2,908.8	8.421	11.164
611 Servicios educativos	2,376.8	2,758.1	2.831	2.949

Table 6: Vocaciones productivas (Industria) (continued)

Actividad	Producción 2018 (mdp)	Producción 2023 (mdp)	Indice de Especialización 2018	Indice de Especialización 2023
435 Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de servicios	1,559.9	2,678.9	1.433	1.478
465 Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal	1,094.7	2,237.4	2.167	2.965
431 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	2,220.5	2,179.5	2.650	1.127
811 Servicios de reparación y mantenimiento	1,795.1	2,167.5	3.967	5.202
327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos	3,016.2	2,045.3	12.837	9.898
463 Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado	1,106.8	1,922.1	2.389	2.847
326 Industria del plástico y del hule	1,310.5	1,858.5	2.777	3.213
621 Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados	943.9	1,852.3	2.717	3.761
464 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud	868.6	1,831.7	2.610	3.637
622 Hospitales	1,072.9	1,577.8	2.095	3.598
433 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos	1,404.9	1,533.3	1.434	1.110
333 Fabricación de maquinaria y equipo	1,744.6	1,518.4	9.567	12.758
812 Servicios personales	904.5	1,376.2	3.079	3.729
236 Edificación	1,117.8	1,173.3	1.521	1.634
323 Impresión e industrias conexas	1,110.0	1,060.1	2.107	1.777
467 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios	0.0	1,057.1	0.000	3.784
493 Servicios de almacenamiento	0.0	991.7	0.000	10.175
466 Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos us	1,423.9	982.2	3.028	1.716

Table 6: Vocaciones productivas (Industria) (*continued*)

Actividad	Producción 2018 (mdp)	Producción 2023 (mdp)	Índice de Especialización 2018	Índice de Especialización 2023
713 Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos	574.0	901.6	1.121	1.597
436 Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones	282.9	883.0	9.049	11.737
331 Industrias metálicas básicas	1,238.4	772.2	6.070	7.116
512 Industria fílmica y del video, e industria del sonido	447.8	723.2	1.642	2.670
336 Fabricación de equipo de transporte	222.7	713.6	0.312	2.436
721 Servicios de alojamiento temporal	297.7	639.2	0.576	1.374
337 Fabricación de muebles, colchones y persianas	523.1	636.2	2.534	3.775
339 Otras industrias manufactureras	869.8	586.8	4.331	2.805
313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles	507.9	567.7	6.382	7.750
492 Servicios de mensajería y paquetería	589.7	488.3	2.354	1.389
322 Industria del papel	323.1	453.0	1.239	1.346
238 Trabajos especializados para la construcción	426.8	391.1	1.182	1.585
314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir	221.2	235.7	4.790	7.524
321 Industria de la madera	209.5	224.4	4.867	6.331
316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos	109.2	137.1	3.049	3.585
623 Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud	20.9	112.8	1.411	4.568
624 Otros servicios de asistencia social	60.1	91.9	2.656	4.824

Fuente: Elaboración propia con datos de , INEGI, Censos Económicos, 2019 y 2024

Nota: ¹ Nivel subsector

5.3 Empleo Mujeres

Las mujeres en la Alcaldía se emplean en actividades que fueron clasificadas como vocaciones productivas, esto habla de la importancia del rol de las mujeres en el mercado de trabajo. La actividad que emplea a un total de 12 mil 594 mujeres son los servicios de preparación de alimentos y bebidas, que participan con el 15.6% del total de empleo de las mujeres. Este sector cuenta con relaciones importantes con otros sectores como el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, el comercio al por menor en tiendas de autoservicios y la industria alimentaria, que en conjunto concentran el 35.7% del total del mercado de trabajo femenino.

Las actividades económicas relacionadas con servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados, así como comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud concentran el 6.8% del empleo femenino de la Alcaldía. Esto muestra que existe oferta empleo altamente cualificado y esto permite ingresos más altos en comparación con otras actividades.

Una característica similar se observa en servicios de educación y las externalidades que generan con actividades como comercio al por menor de artículos de papelería, para esparcimiento, servicios personales y de apoyo a los negocios que en conjunto concentran el 22.4% del empleo. También se identifican actividades como el comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir, calzado y comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes.

Figure 7: Educación y cuidados en Gustavo A. Madero. Fuente: MQEconomics, 2025.

Figure 8: Principales actividades en donde se emplean las mujeres, 2023. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2024

5.4 Concentración de empresas

En el mapa se muestra cómo se vería la Alcaldía si su área dependiera del número de empresas, los resultados muestran un modelo policéntrico con dos polos definidos al norte y en el centro de la Alcaldía. Las colonias que reportan mayor actividad económica medido en el número de establecimientos económicos registrados son: Cuauhtepac Barrio Alto, en donde se identificaron un total de 589 empresas; Colonia Industrial, un total de 476 empresas; Nueva Atzacolco, suma un total de 581 unidades económicas; San Felipe De Jesús con un total de 506 empresas, y Villa Gustavo A Madero con alrededor de 458 unidades económicas.

En la Alcaldía, las grandes empresas suman un total 269 empresas, las medianas 472, las microempresas alcanzan un total de 47,606 empresas y las pequeñas reportan un total de 2,334 empresas (Tabla 23). En la tabla 24 se presentan las empresas que emplean más de 251 empleados, estas se integran en las grandes empresas, destacando Escuelas, Hospitales, actividades de la administración pública y comercio.

Figure 9: ¿Cómo se vería la Alcaldía si su área dependiera del número de empresas? Fuente: Elaboración propia con datos del DENEU 2025

Asimismo, se identifican los centros económicos más importantes de la Alcaldía, que permite definir su estructura económica y evaluar las oportunidades con las que cuenta para reforzar su cadena de valor. El análisis de las vocaciones productivas permite identificar los sectores clave y la concentración de empresa en donde se aglomera espacialmente, en conjunto esto expresa las características económicas básicas de la Alcaldía, lo que se puede complementar con un análisis de los tipos de concentración combinando el índice de especialización de las variables de empleo y número de empresas presentados en un gráfico de dispersión.

Esta propuesta es de Cooke, et al. (2007) quien define al clúster a partir de la concentración de estas dos variables, en detalle identifica como clúster las alcaldías con los coeficientes de localización del empleo y de número de empresas con un valor mayor a uno, en la tipología de organización industrial propuesta, también se clasifican el distrito, la empresa dominante o un grupo de empresas independientes y dispersas.

El análisis previo nos permitió identificar que la actividad económica más importante son los servicios de preparación de alimentos y bebidas. La tipología de concentración muestra que cinco Alcaldías tienen una organización tipo clúster, entre ellas se identifican: Coyoacán; Gustavo A. Madero; Iztacalco; Tlalpan; y Venustiano Carranza, formándose un corredor gastronómico de norte a sur de la Ciudad de México (figura 16).

Se clasifican como distrito, es decir cuentan con un número importante de empresas, no así de empleo, las Alcaldías; Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, y Miguel Hidalgo. Mientras que, se identifican tres alcaldías (Iztapalapa, La Magdalena Contreras, y Xochimilco) que presentan una clasificación invertida, es decir un reducido número de empresas concentra un alto número de empleos, que se denomina como “Empresa dominante”. Finalmente, la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos y Cuauhtémoc se clasifican como empresas independientes, no concentran un nivel de empleo y tampoco empresas significativo, en comparación con el resto de las alcaldías (Tabla 25).

Muestra de lo anterior es la ubicación de empresas clave como Comedores Prisma, La Casa de Toño y Técnica Alimenticia Empresarial que emplea a más de 251 empleados en las actividades de servicios de comedor para empresas e instituciones y restaurantes (Tabla 9). Los tipos de concentración se muestra en la gráfico y mapa (figura 15 y 16) la numeración representa la clave del municipio:

Figure 10: Tipos de concentración estatal del sector clave 2025. Fuente: Elaboración propia con datos del DENU 2025 y Metodología Cooke P. et al (2007)

Municipio: Gustavo A. Madero
Subsector 722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas

Figure 11: Tipos de concentración del sectores clave en el Estado 2025. Fuente: Elaboración propia con datos del DENUE y Metodología Cooke P. et al (2007). NA=Población ocupada no significativa

Table 7: Empresas del sector clave con más de 251 empleados

Establecimiento	Codigo de Actividad	Nombre de Actividad	Localidad
COMEDORES PRISMA	722310	Servicios de comedor para empresas e instituciones	Gustavo A. Madero
LA CASA DE TOÑO	722513	Restaurantes con servicio de preparación de antojitos	Gustavo A. Madero
LA CASA DE TOÑO	722513	Restaurantes con servicio de preparación de antojitos	Gustavo A. Madero
TECNICA ALIMENTICIA EMPRESARIAL	722310	Servicios de comedor para empresas e instituciones	Gustavo A. Madero

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, DENU 2025 (Ver anexo con otros sectores)

5.5 Síntesis de Encadenamientos Productivos y Clústeres

Este reporte integra información complementaria sobre la dinámica poblacional, así como un análisis detallado de los encadenamientos productivos y la identificación de clústeres económicos mediante diversas técnicas estadísticas. El eje central del estudio es el análisis de la matriz de insumo-producto regional de la Alcaldía Gustavo A. Madero, la cual permite caracterizar la estructura productiva local y sus interdependencias sectoriales.

A partir del Índice de Chenery y Watanabe, se identificaron los sectores clave, entendidos como aquellas actividades económicas con fuertes encadenamientos tanto hacia adelante como hacia atrás. En total, 15 actividades fueron clasificadas como sectores clave. Entre ellas destacan la confección de accesorios y otras prendas de vestir no clasificadas en otra parte; la fabricación de productos de cartón y papel; la producción de resinas y hules sintéticos; manufacturas a base de arcillas y minerales refractarios; la elaboración de herramientas de mano sin motor, utensilios de cocina metálicos, herrajes y productos de iluminación; así como la fabricación de maquinaria y productos metálicos, equipos de medición, control y navegación, equipo médico, fibras químicas y productos farmacéuticos. De manera complementaria, mediante la aplicación de análisis de componentes principales y el algoritmo de k-medias, se identificaron 10 clústeres económicos, definidos con base en la actividad principal, su valor de producción y las características productivas de las actividades que los integran. Los clústeres resultantes son:

- Ancla urbana de alimentos, bebidas y servicios logísticos
- Agroindustria alimentaria, construcción urbana y servicios técnicos
- Comercio de abarrotos
- Complejo de salud, agroindustria y servicios de apoyo
- Economía creativa, textil y servicios comunitarios
- Manufactura y servicios urbanos
- Manufacturas metálicas-plásticas y conocimiento
- Mercancías del hogar-oficina y servicios esenciales
- Movilidad foránea, salud industrial y servicios estratégicos
- Oficios industriales y bienestar cotidiano

El uso de técnicas de grafos y del árbol filogenético permitió sintetizar esta estructura, reduciendo los 10 clústeres iniciales a 6 clústeres bien definidos. En este ejercicio destaca el clúster de comercio al por menor y al por mayor de abarrotos y alimentos, estrechamente interrelacionado con el nodo de autotransporte de carga, el cual presenta fuertes encadenamientos con múltiples actividades que conforman la estructura económica local y actúan como motor del crecimiento económico de la Alcaldía.

Un hallazgo relevante del análisis es la centralidad de las actividades de salud y cuidados, que en el árbol filogenético se posicionan como un núcleo funcional del sistema económico local. Los servicios de salud y asistencia social emergen como el “corazón económico” en términos de bienestar, sostenimiento de la población y calidad de vida, caracterizándose además por una alta regulación institucional y una fuerte similitud funcional. Dentro de este conjunto se identifican consultorios médicos y dentales, servicios de atención general de la salud, laboratorios, y, como actividad de gran escala y alta cualificación, los hospitales generales, así como los servicios comunitarios de cuidado. Asimismo, estas actividades mantienen vínculos relevantes con los servicios culturales, deportivos y recreativos.

En conjunto, este análisis proporciona un nivel de detalle espacial y sectorial clave para comprender la estructura económica de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Los resultados constituyen una referencia fundamental para los actores estratégicos, gestores territoriales y demás agentes que intervienen en la planeación y gestión de un territorio complejo, con una dinámica migrante significativa y una periferia que ha evolucionado hacia formas de ciudad autogestionada.

6 Conclusiones

La Alcaldía Gustavo A. Madero es la segunda más poblada después de la Alcaldía Iztapalapa, la población reportó un crecimiento de 27% de 1970 a 1980, como resultado del incremento de la población de la periferia, que desciende en las siguientes décadas. Su población mayoritariamente adulta y joven exige programas de colocación de empleo de acuerdo con las necesidades de ingresos y cualificaciones, ferias de empleo y promoción de organizaciones sindicales.

En cuanto a vivienda, se identificó que el modelo de desarrollo inmobiliario de la Alcaldía se caracteriza por su dependencia del financiamiento público, con menor participación del capital privado y de instrumentos financieros innovadores, lo que implica desafíos estructurales. Esta característica también se observa en otros municipios de México y nos muestra que los retos en el financiamiento de acciones de vivienda se podrían abordar a nivel federal con el objetivo de diseñar instrumentos dirigidos a la mejora y/o adquisición de vivienda digna.

La economía de la Alcaldía se sustenta en actividades económicas terciarias, particularmente en comercio al por menor y al por mayor, como resultado se ha conformado un clúster de comercio de abarrotes y servicios urbanos, que se ha identificado con las diversas técnicas de clúster. Entre ellas con el árbol filogenético, que identifica un clúster conformado por las actividades de logística y transporte, entre ellas, transporte aéreo, autotransporte, servicios relacionados al transporte, mensajería y paquetería, y almacenamiento con una alta interconexión con las actividades de comercio al por mayor y al por menor de abarrotes y alimentos y actividades como fabricación de muebles, excepto de oficina y estantería, persianas y cortineros. Este clúster con la técnica de grafos se resalta como un nodo económico importante y con fuertes relaciones con otros clústeres.

En el análisis de encadenamientos productivos, las actividades de transporte se identificaron como sectores de fuerte arrastre hacia delante y débiles encadenamientos hacia atrás. Mientras que, se identificaron como actividades clave, es decir fuertes encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, 15 ramas de actividad económica, entre las que se identifican, confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte, así como fabricación de productos de cartón y papel, resinas, hules sintéticos, a base de arcillas, minerales refractarios, herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metálicos, herrajes y de iluminación, también se incluyen maquinaria y productos metálicos y otros equipos de medición, control, navegación, equipo médico, fibras químicas y farmacéuticos.

Con ello, si bien la actividad predominante son las actividades de comercio y de preparación de alimentos y bebidas, se refuerza la económica con actividades como educación y hospitales generales, así como industria médica y química con alto valor agregado y que demandan alto personal cualificado. En menor medida, pero no menos importante se destaca la presencia de industria tradicional como la industria textil, de cartón y la industria metalmeccánica y de elaboración de productos de herrería, que imprimen dinamismo económico y participan con una proporción relevante de la producción, diversificando la actividad económica del norte de la Ciudad de México.

La identificación de actividades económicas clave en conjunto con el análisis de presupuesto muestra los retos de la Alcaldía para impulsar el crecimiento económico, dado que su gasto presupuestario se caracteriza por alta rigidez, predominio del gasto corriente y baja inversión en innovación e infraestructura. A este reto se le suman la compleja red de transporte que es amplia pero limitada para el número de habitantes de la Alcaldía, razón por la cual en las últimas décadas se han incorporado otros medios de transporte como el cablebus que buscan reducir la saturación del transporte público y de tráfico en las zonas de la periferia.

Con este análisis económico de la Alcaldía Gustavo A. Madero se recomienda una serie de acciones de política enfocada en tres ejes prioritarios: 1) Eje Económico en donde se abordan objetivos relacionados con el desarrollo sectorial y fortalecimiento de la gobernanza; 2) Eje Territorial, que integra recomendaciones de mejora de transporte, infraestructura y vivienda; y 3) Eje Sostenible con acciones que abordan la economía verde, conocimiento y equidad.

1. Eje Económico

Desarrollo sectorial y fortalecimiento de la gobernanza

Table 8: Matriz de políticas públicas Eje Económico (Gustavo A. Madero)

Problema	Objetivo	Instrumento	Impacto
Alta dependencia del comercio y servicios de bajo valor agregado	Incrementar el valor agregado y los encadenamientos productivos	Programas de fortalecimiento productivo sectorial en alimentos, bebidas, textiles, metalmecánica ligera, farmacéuticos y logística	Mayor efecto multiplicador local y crecimiento del empleo formal
Débil articulación entre empresas, academia y gobierno	Consolidar clústeres productivos urbanos	Estrategia formal de clústeres con mesas sectoriales empresaacademiagobierno	Economías de escala e incremento de la innovación
Alta informalidad laboral en comercio y servicios	Formalizar el empleo sin frenar la actividad económica	Incentivos fiscales temporales, capacitación empresarial y acceso a compras públicas	Mayor formalización, recaudación y protección social
Alta rigidez presupuestaria y bajo gasto en inversión	Reorientar el gasto público hacia desarrollo productivo	Programación presupuestaria con enfoque de desarrollo económico territorial	Mayor eficiencia del gasto y fortalecimiento de capacidades productivas
Desajuste entre oferta laboral y demanda productiva	Mejorar la empleabilidad local	Programas de capacitación técnica alineados a vocaciones productivas	Reducción del desempleo estructural y mejora de ingresos
Brechas de género en sectores económicos clave	Reducir desigualdades de género en el empleo	Políticas de empleo con enfoque de género y apoyo a sectores feminizados	Mayor autonomía económica de las mujeres

Fuente: Elaboración propia

2. Eje Territorial

Transporte, infraestructura y vivienda

Table 9: Matriz de políticas públicas Eje Territorial (Gustavo A. Madero)

Problema	Objetivo	Instrumento	Impacto
Desigualdad territorial entre perímetros urbanos	Reducir brechas de infraestructura y servicios	Planeación territorial diferenciada por Perímetros de Contención Urbana	Mayor equidad territorial y acceso a oportunidades
Altos tiempos de traslado y presión sobre la movilidad	Mejorar eficiencia del transporte urbano	Inversión focalizada en transporte público y conectividad con polos de empleo	Reducción de tiempos de traslado y mayor productividad
Desarticulación entre vivienda, empleo y servicios	Promover desarrollo urbano compacto	Integración de políticas de vivienda con localización del empleo	Menores costos urbanos y mejor calidad de vida
Dependencia del financiamiento público para vivienda	Diversificar esquemas de financiamiento habitacional	Instrumentos financieros mixtos y asociaciones públicoprivadas	Reactivación del sector vivienda
Persistencia de rezago habitacional	Mejorar la habitabilidad de la vivienda existente	Programas de rehabilitación y mejoramiento de vivienda	Reducción del rezago y aumento del bienestar
Infraestructura poco accesible para población vulnerable	Garantizar accesibilidad universal	Infraestructura urbana inclusiva para adultos mayores y personas con discapacidad	Mayor inclusión social y autonomía

Fuente: Elaboración propia

3. Eje Sostenible

Economía verde, conocimiento y equidad

Table 10: Matriz de políticas públicas Eje Sostenible e Innovación
(Gustavo A. Madero)

Problema	Objetivo	Instrumento	Impacto
Modelo productivo con baja integración ambiental	Avanzar hacia una economía urbana sostenible	Programas de eficiencia energética, economía circular y gestión de residuos	Reducción de externalidades ambientales
Baja incorporación de innovación en sectores tradicionales	Incrementar productividad mediante innovación	Vinculación universidad empresa y apoyo a I+D aplicada	Mayor competitividad productiva
Subaprovechamiento de servicios intensivos en conocimiento	Impulsar actividades de alto valor agregado	Políticas de impulso a TIC, investigación científica y servicios especializados	Diversificación económica
Desigualdad en acceso al empleo para grupos vulnerables	Promover inclusión económica y social	Programas específicos para población indígena, afrodescendiente y con discapacidad	Mayor cohesión social
Escasa integración de la economía del cuidado	Incorporar el cuidado al desarrollo económico	Fortalecimiento de servicios comunitarios y de cuidado	Mejora del bienestar social
Crecimiento económico desvinculado del bienestar	Alinear desarrollo y calidad de vida	Uso de indicadores sociales y territoriales en la planeación	Desarrollo urbano sostenible

Fuente: Elaboración propia

7 Limitaciones

El presente Reporte tiene como objetivo principal presentar los resultados del Censo Económico 2024, con información correspondiente al año 2023, como parte de la continuidad analítica de una serie de productos de divulgación y análisis económico desarrollado durante 2024 (enlaces al final del documento). En este sentido, el alcance del documento se encuentra condicionado por la disponibilidad y naturaleza de la información oficial más reciente, particularmente aquella desagregada a nivel de rama de actividad y municipio, proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Desde el punto de vista analítico, el Reporte se fundamenta en el uso de una matriz de insumo-producto regionalizada para el año 2023, lo que implica una lectura estática de la estructura productiva local. En consecuencia, los resultados obtenidos se limitan a ofrecen una caracterización estructural de los encadenamientos productivos existentes en el periodo analizado. Para un análisis de largo plazo sería necesario construir matrices para cada año de un periodo de tiempo determinado, lo que imprimiría dinamismo al análisis económico y con ello se podrían elaborar escenarios de impacto, de largo plazo, esto no es el objetivo del presente Reporte.

No obstante, la incorporación de una comparativa temporal entre los años 2018 y 2023 permite identificar cambios relevantes en la dinámica económica de una de las alcaldías más pobladas y activas de la Ciudad de México. El valor analítico del Reporte reside, principalmente en la construcción de un análisis amplio y detallado a nivel de rama de actividad económica, orientado a la identificación de clústeres sectoriales y corredores productivos, así como a la visualización de los principales retos económicos en el corto plazo.

Finalmente, es importante señalar que esta propuesta replica la metodología de regionalización y clusterización aplicado a un área territorial micro en conjunto con técnicas más sofisticadas como (RAS y el Árbol Filogenético), sustentado en el desarrollo académico previo del autor, y no sustituye evaluaciones de impacto ni estudios prospectivos de largo plazo y/o documentos oficiales de planeación territorial. Su contribución se enmarca en los esfuerzos por fortalecer el contenido analítico de los instrumentos de diagnóstico económico territorial, atendiendo críticas recurrentes sobre la limitada profundidad del análisis económico en este tipo de documentos.

8 Bibliografía

1. Asuad Normand E. (2001). Economía regional y urbana. Introducción a las teorías, técnicas y metodologías básicas, Colegio de Puebla A.C. Y BUAP, Puebla México, 2001.
2. Asuad Normand E. (2019). Insumo Producto Regional. Teoría, metodología, técnicas y estudios de caso. Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México. 11 Edición. ISBN 978-607-30-2204-0
3. CONAPO. Metodología de estimación del índice de marginación.
4. Cooke P., Laurentis C., Todtling F. y Trippel M. (2007). Regional Knowledge Economics. Markets, Cluster and Innovation. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc.
5. Díaz R. (2020) Una estrategia de Intervención Ambiental, como detonador de mejoras sociales de grupos en condiciones de pobreza. Caso de estudio: Colonia Arboledas, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México. Tesis para optar por el grado de Maestra en Arquitectura. Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional Autónoma de México.
6. Feser E. (2005). Benchmark value chain industry clusters for applied regional research.
7. Fisher M. M. y Nijkamp P. (2009). Entrepreneurship and regional development. En R. Capello Editor, y P. Nijkamp Editor, Handbook of Regional Growth and Development Theories. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.
8. Flegg A. T. & Webber C.D. (1997). On the Appropriate Use of Location Quotients in Generating Regional Input-Output Tables: Reply. Regional Studies, 1997, vol. 31, issue 8, pages 795-805.
9. Flegg A. T., Webber C.D. & Elliot M. (1995). On the appropriate use of location quotients in generating regional input-output tables. Regional Studies, Vol. 29, No 8.
10. Gaytán Alfaro, E. D., & Ramos Mallarino, J. C. (2016). Articulación de sectores y crecimiento económico en Colombia: un enfoque multivariado de detección de clústeres empleando un modelo de insumo-producto. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 25(1), 7-23. <https://doi.org/10.18359/rfce.1416>.
11. Gobierno de México. Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Datos Abiertos Agrícolas y Pecuarios
12. INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. DENU
13. INEGI, Marco Geoestadístico Nacional
14. INEGI. Banco de Información Económica
15. INEGI. Censos Económicos 2019 y 2024
16. INEGI. Series históricas de población. Censos y conteos correspondientes 1980-2020
17. Newbold, P., Carlson, W. L., & Thorne, B. (2008). Statistics for business and economics (6.1 ed.). Pearson Educación. fad.unsa.edu.pe. books.google.com.sv
18. Porter M. E. (2003). Excerpted and adapted from “The Economic Performance of Regions”. Revista Regional Studies, Volume 37, Numbers 6-7 / August-October 2003.
19. Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Free Press.
20. Quiñones L.E. (2019) Clúster automotriz en la región Centro Norte de México: metodología e impactos en el crecimiento económico, 1994-2009. Un enfoque espacial. Tesis de Maestría. Facultad de Economía Universidad Nacional Autónoma de México.
21. Rencher, A.C. (2 Ed.). (2002). Methods of multivariate analysis. United States of America: Brigham Young University.
22. Robles T., L., & Ramos C., C. (2007). Una Propuesta Metodológica para la Identificación y Evaluación de Clusters a partir de Tablas Input-Output. Una Aplicación para Andalucía. Estudios de Economía Aplicada, 25 (3), 759-790.
23. Secretaría de Economía
24. Secretaría de Economía. Data México
25. SEDATU, Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV)
26. Soto, Vicente Germán; (2000). El insumo-producto, diseño y uso en los análisis de economía regional: el caso de Nuevo León. Estudios Económicos, julio-diciembre, 281-309.

Clústeres sectoriales en la Alcaldía Gustavo A. Madero

Análisis de insumo producto local, 2023

Licencia:

Esta obra está licenciada bajo una **Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)**.

Puedes copiar, distribuir y adaptar esta obra, incluso con fines comerciales, siempre que reconozcas adecuadamente la autoría. Para ver una copia de esta licencia, visita: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

MQEconomics Reporte Económico

Recomendación de cita:

Quiñones Luna, E. (2026). *Clústeres sectoriales en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Análisis de insumo producto local, 2023*. Reporte Económico. Ciudad de México. (Versión 1.0). Zenodo. Licencia CC BY 4.0. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18175788>

DOI: [10.5281/zenodo.18175788](https://doi.org/10.5281/zenodo.18175788)

Nota editorial:

La versión de libre acceso de este reporte está disponible en Zenodo bajo la licencia CC BY 4.0, y puede citarse mediante su identificador DOI. La versión completa incluye anexos metodológicos, tablas, mapas, fotografías y bases de datos regionales.

El acceso completo está disponible en MQEconomics

Recomendación de cita Reporte Completo:

Quiñones Luna, E. (2026). *Clústeres sectoriales en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Análisis de insumo producto local, 2023*. Reporte Económico. Ciudad de México. (Versión Completa) MQEconomics. Licencia CC BY 4.0. DOI: [10.5281/zenodo.18175788](https://doi.org/10.5281/zenodo.18175788). Disponible en: <https://www.mqeconomics.com/reportes-economicos>

Video Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=IkCbleB3GK8&list=PLp5wsVe5iIoYL1SsqFcgtG0sqQz9BqCnr&index=14>